

СОҒЛИҚҚА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАРИНИНГ ХУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.

Исматов Иномжон Неъматиллаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИБ ҳузуридаги Тергов департаменти

бўлим бошлиғи, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232001>

Аннотация: Мазкур мақола соғлиққа қарши жиноятларни тергов қилишда диспозитив нормаларни қўллаш доирасини янада кенгайтириш, бу турдаги қилмишларга тўғри ҳуқуқий баҳо бериш, хусусан, айбнинг шакли, шикастнинг хусусияти, содир этилган қилмиш билан келиб чиққан оқибат ўртасида сабабий боғланиш мавжудлиги ва унинг оғирлик даражасини аниқлаш, жиноятга тайёргарлик ва суиқасд учун жавобгарликда юзага келаётган муаммолар ва уларнинг ечимига бағишланади.

Калит сўзлар: жиноят, жавобгарлик, гавда, яра-чақа, биологик восита, руҳий бузилиш, тан жароҳати.

Дунёда инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш қонунчилиги такомиллаштиришнинг устувор йўналишларидан биридир. Ушбу жараёнда жиноят-ҳуқуқий муҳофазанинг энг қимматли объекти сифатида инсон ҳаётини ҳимоя қилишни таъминлашга қаратилган жиноят қонунчилиги алоҳида ўрин эгаллайди. Қасддан баданга шикаст етказиш жиноятига қарши курашиш суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятининг устувор вазифаларидан ҳисобланади. Мазкур жиноятларга қарши самарали курашиш чораларини кўриш, уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини, шунингдек айбдор шахсини ўрганиш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга. Республикамизда жиноят қонунчилигини такомиллаштириш, жиноят содир этган шахсларга нисбатан адолатли жазо тайинлаш, яъни айнан шахснинг ҳаёти, соғлиғи, унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини олий қадрият сифатида ҳимоя қилиш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилиб, мазкур соҳа муайян даражада ривожлантирилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисми I-бўлимнинг II-боби “Соғлиққа қарши жиноятлар” деб номланган бўлиб, ушбу бобда баданга етказилган шикастнинг даражасига қараб қуйидаги жиноятлар оғиридан енгилгига қараб таснифланган: қасддан баданга оғир шикаст етказиш (ЖК 104-модда); қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш

(ЖК 105-модда); кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан баданга

оғир ёки ўртача оғир шикаст етказиш (ЖК 106-модда); зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан баданга оғир шикаст етказиш (ЖК 107-модда); ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашнинг зарурий чоралари чегарасидан четга чиқиб, баданга қасддан оғир шикаст етказиш (ЖК 108-модда); қасддан баданга енгил шикаст етказиш (ЖК 109-модда); қийнаш (ЖК 110-модда).

Соғлиққа қарши жиноятлар деганда, инсон органлари ёки организми тўқималари анатомик бутунлиги ёки улар физиологик функциясининг ташқи таъсир оқибатида бузилиши, ёхуд инсонга жисмоний жиҳатдан оғриқ берувчи, шунингдек, унинг руҳияти бузилишига олиб келишда ифодаланган қасд ёки эҳтиётсизлик шаклидаги ҳуқуққа хилоф қилмишлар тушунилишини таъкидлаб, Жиноят кодекси назарда тутилган соғлиққа қарши жиноятларни биринчи баданга турли даражада шикаст етказиш мумкин бўлган (ЖК 104–109, 111-м.) ва иккинчи қийнаш билан боғлиқ бўлган соғлиққа зарар етказиш (ЖК 110-м.) мумкин бўлган жиноятларга ажратилган.

Тиббиёт нуқтаи назаридан одамга ташқи муҳитнинг турли омилларининг таъсири натижасида вужудга келган аъзо ва тўқималарнинг анатомик бутунлиги ва физиологик фаолиятининг бузилиши **тан жароҳати** сифатида тушунилади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида **тан** (гавда, бадан, тана) “одам гавдасининг кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғидан иборат қисми:тана” ва **жароҳат** (яра) “шикастланган, синган, чиққан, яраланган жой; яра-чақа” маъноларини билдиради¹.

Баданга шикаст етказиш деганда, инсон органлари ёки организми тўқималари анатомик тўқислиги ёки улар физиологик функциясининг ташқи таъсир оқибатида бузилиши тушунилади.

Баданга шикаст етказадиган ҳаракатлар жуда хилма-хил бўлиб, уларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

1. Жисмоний (механик, термик, электрик ва ҳоказо) таъсир кўрсатиб баданга етказиладиган шикастлар;
2. Организмга кимёвий ёки биологик фаол воситалар билан таъсир кўрсатиш (турли кислоталар, заҳарли моддалар, газлар ва ҳоказодан фойдаланиш) йўли билан баданга етказиладиган шикастлар;

3. Руҳий таъсир кўрсатиш йўли билан баданга етказиладиган шикастлар.

Жисмоний таъсир кўрсатиш йўли билан баданга етказиладиган шикастлар одамнинг мускул кучидан фойдаланган ҳолда етказилиши мумкин: уриш, тепиш, калла қўйиш. Аксарият ҳолларда айбдорлар бунинг учун турли асбоблар, хўжалик-рўзғор ашёлари, ўқотар ёки совуқ қуроллардан фойдаланадилар.

Фуқароларнинг соғлиғига термик ёки электик таъсир кўрсатиш (баданни дазмол, қиздирилган ашёлар билан куйдириш ва ҳоказо) орқали шикаст етказишлар ҳам ҳаётда тез-тез учрайди. Баданга шикаст етказганликни квалификация қилиш учун на уларни етказиш усули, на у ёки бу асбобдан фойдаланганлик аҳамиятга эга эмас.

Бироқ жазо тайинлаш пайтида баданга шикаст етказиш усули инобатга олиниши мумкин. Негаки, бу ҳолат айбдор шахснинг ва у содир этган жиноятнинг у ёки бу даражада ижтимоий хавфлиликдан далолат беради. Одамнинг соғлиғи ёки жисмоний дахлсизлигига турли хилдаги ҳаракатлар, турлича усуллар орқали хилма-хил асбоблар ва жиноят воситалари билан зарар етказилиши мумкинлиги сабабли баданга шикаст етказиш турли даражада бўлиши мумкин. Бу оқибатлар қонунда: 1) ҳаёт учун хавфнинг мавжудлигини ёки йўқлигини; 2) соғлиққа етказилган зарарнинг оғирлиги даражасини; 3) умумий меҳнат қобилиятини йўқотиш даражасини ҳисобга олиб таснифланади.

Таҳлил қилинаётган жиноятларнинг бевосита объекти бошқа шахснинг соғлиғини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ташкил этади. Мазкур жиноятлар содир этилиши натижасида қандай бўлмасин аниқ бир шахс организмнинг муайян физиологик ҳолати ёки руҳияти бузилишига сабаб бўлади. Шунинг учун инсон соғлиғи бузилишига олиб келган ҳар қандай соғлиққа зарар етказишни соғлиққа қарши жиноятлар деб қараш лозим. Бунда жабрланувчининг ёши ёки ҳолати ҳеч қандай аҳамият касб этмайди, балки унинг у ёки бу биологик сифатлари ва муайян вақтда жабрланувчининг фактик соғлиқ ҳолати инобатга олинади.

Соғлиққа қарши жиноятлар объектив томондан ҳаракат ёки ҳаракатсизликда содир этилиши мумкин. Соғлиққа қарши жиноят таркиблари моддий таркибли тузилиш хусусиятига эгадир. Бу эса соғлиққа қарши жиноятлар объектив томонининг зарурий белгиси сифатида таҳлил этилаётган жиноятлар учун қонунда кўрсатилган

соғлиққа зарар етказиш туридаги жиноий оқибатлар ва қилмиш ўртасидаги сабабий боғланишни аниқлаш шартлигини англатади.

Жиноят кодекси юз берган оқибатларга кўра, баданга оғир (ЖК 104-м.), ўртача оғир (ЖК 105-м.) ва енгил (ЖК 109-м.) шикаст етказганлик учун дифференциялаштирилган жавобгарлик назарда тутати. Баданга енгил шикаст етказиш жароҳатлари ҳам ўз навбатида: а) соғлиқнинг қисқа муддатга ёмонлашувига ёки меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқолишига олиб келмаган баданга енгил шикаст етказиш билан боғлиқ жароҳатлар ва б) соғлиқнинг қисқа вақт (олти кундан ортиқ, аммо йигирма бир кундан кўп бўлмаган) ёмонлашувига ёки умумий меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқотилишига сабаб бўлган баданга енгил шикаст етказиш турларига (соғлиқнинг бузилишига олиб келган) бўлинади. Баданга етказилган шикастнинг хусусияти ва оғирлик даражасини аниқлаш, одатда, тиббиёт органлари ваколатига тааллуқли бўлиб, Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирининг 2012 йил 21 октябрдаги буйруғи билан тасдиқланган, баданга етказилган шикаст оғирлигини суд-тиббий йўсинда белгилаш қоидаларига мувофиқ ўтказилади. Шу сабабли, баданга шикаст етказилган ҳар бир ҳолда ЖПК 173-моддаси биринчи қисмининг 1-банди талабига кўра суд-тиббиёт экспертизаси тайинланиши ва ўтказилиши шарт бўлиб, унинг хулосаси суд томонидан қайд этилган қоидалар ва ишнинг бошқа материаллари асосида (ЖПК 187-м.) баҳоланиши лозим. Баданга шикаст етказишнинг оғирлик даражасини аниқлаш суд тиббий экспертизаси фақат суриштирув ўтказётган шахс, терговчи, прокурор, судьянинг қарори ёки суднинг ажримига асосан ўтказилади. Прокуратура, ички ишлар вазирлиги, миллий хавфсизлик хизмати, суд идораларининг ёзма топшириғига асосан шахсни суд-тиббий кўриқдан ўтказиш мумкин. Баданга шикаст етказишнинг оғирлик даражасини аниқлашда суд-тиббий экспертизаси «эксперт хулосаси» ва шахсларнинг суд-тиббий кўригида эса «суд-тиббий текширув далолатномаси»ни тузади. Баданга шикаст етказиш билан боғлиқ жароҳатларининг оғирлик даражасини аниқлаш суд-тиббий экспертизаси суд-тиббий экспертнинг жабрланувчини тиббий кўриқдан ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Баданга етказилган шикаст даражасини аниқлаш икки асосий мезон асосида амалга оширилади. Унинг биринчиси соғлиққа етказилган зарар хусусиятини ифодалайдиган тиббий (анатом-патологик) мезондир. Қонун чиқарувчи мазкур нормаларда «умуман соғлиқнинг бузилиши» (ЖК 104-м.), «соғлиқнинг

узоқ вақт» (ЖК 105-м.), «қисқа муддатга» (ЖК 109-м. 1-қ.) ва «қисқа вақт» (ЖК 109-м. 2-қ.) ёмонлашувига олиб келган соғлиқнинг бузилишларини фарқлайди. Иккинчиси меҳнат қобилиятининг йўқотиш даражасини акс эттирувчи иқтисодий мезондир. Қонунда «умумий меҳнат қобилиятининг доимий йўқолиши» (ЖК 104-м.), «меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқолишига олиб келмаган» (ЖК 109- м. 1-қ.) ва «умумий меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқотилишига сабаб бўлган» (ЖК 109-м. 2-қ.) каби иборалар фойдаланилган. Меҳнат қобилияти – инсоннинг хизмат қилиш ёки маҳсулот олиш каби ижтимоий аҳамиятга эга бўлган натижалар олишга йўналтирилган ҳаракатларни амалга ошириш учун эгаллаган имкониятлари йиғиндисидир. Соғлиққа қарши жиноятларнинг субъектив томони аксарият жиноят таркиблари айбнинг қасд шаклида ифодаланади, бироқ эҳтиётсизлик оқибатида ҳам содир этилиши мумкин. Бунда қасд тўғри ёки эгри бўлиши мумкин. Жиноят кодекси 111-моддасида назарда тутилган жиноят фақат эҳтиётсизликда ва Жиноят кодекси 104-м. 3-қ. «д» бандида назарда тутилган жиноят айбнинг икки шаклида (мураккаб айб) содир этилади, яъни қилмишга нисбатан қасд, қонунда кўрсатилган оқибатга нисбатан айбнинг эҳтиётсизлик шаклида ифодаланади. Жиноят кодекси 104–110-моддалари бўйича жавобгарлик айбдорда мазкур моддалар диспозициясида кўрсатилган шикастни бошқа шахсга ҳуқуққа хилоф равишда етказишга нисбатан қасд (тўғри ёки эгри) мавжуд бўлгандагина келиб чиқади. Агар айбдор ўз ҳаракати ёки ҳаракатсизлигининг ижтимоий хавфли эканлигини англаса, жабрланувчи баданига муайян даражада шикаст етказиши мумкинлигига кўзи етса ва шуни хоҳласа ёинки хоҳламасада, бунга онгли равишда йўл қўйса ёки ўз қилмишидан келиб чиқадиган оқибатларга бефарқ қараса, қилмиш аслида келиб чиққан оқибатлар бўйича квалификация қилинади. Баданга шикаст етказишга оид ишлар бўйича қилмишни тўғри квалификация қилиш учун айб шакли, баданга шикаст етказиш мотиви, мақсади ва усули, айбдорнинг қилмиши билан келиб чиққан оқибат ўртасида сабабий боғланиш мавжудлиги, шунингдек ишнинг тўғри ҳал этилиши ва айбдорга адолатли жазо белгиланиши учун аҳамиятли бўлган бошқа ҳолатлар батафсил аниқланиши лозим. Соғлиққа қарши жиноятларнинг субъекти қонунда белгиланган ёшга тўлган ақли расо ҳар қандай жисмоний шахслар бўлиши мумкин. Жумладан, қасддан баданга оғир (ЖК 104-м.) ёки ўртача оғир шикаст етказиш (ЖК 105-м.), шунингдек, кучли руҳий ҳаяжонланиш

ҳолатида қасддан баданга оғир ёки ўртача оғир шикаст етказиш (ЖК 106-м.) жиноятнинг субъекти 14 ёш ва соғлиққа қарши бошқа жиноятларнинг субъектлари 16 ёшдан бошланади (ЖК 104-м. 3-қ. «б» ва «в» банди, 105-м. 2-қ. «к» ва «л» бандларида назарда тутилган жиноят таркибларида жиноят субъектининг махсус белгилари ҳам қайд этилган).

Баданга ҳар қандай оғирлик даражасида қасддан етказилган шикаст учун жавобгарлик айбдорнинг қилмиши билан келиб чиққан (ЖК 104–110-м.) оқибатлар ўртасида сабабий боғланиш мавжуд бўлишини тақозо этади. Агар мазкур оқибатлар, гарчи улар айбдорнинг ҳуқуққа хилоф ҳаракатлари билан боғлиқ бўлса-да, бироқ организмнинг индивидуал хусусиятлари ёки кўрсатилган тиббий ёрдам тегишлича бўлмаганлиги, жабрланувчининг унга етказилган зиён оғирлашишига сабаб бўлган ўз ҳаракатлари, айбдорнинг қасди билан қамраб олинмаган бошқа ҳолатлар туфайли келиб чиққан бўлса, қилмишни Жиноят кодексининг кўрсатилган моддалари бўйича жавобгарликка тортиш учун асос бўлмайди.

Қонунда кўрсатилган муайян оқибатларнинг юз берганлиги (меҳнат қобилиятининг йўқотилиши, бирор-бир органни ёки шу орган фаолиятининг йўқотилиши, ҳомиланинг тушиши ва ҳ.к.) баданга оғир, ўртача оғир, енгил шикаст етказишни тамом бўлган жиноят деб топишнинг зарурий белгиси ҳисобланади.

Фойдаланилган Адабиётлар:

1. А.Мадвалиев таҳрири остида ўзбек тилининг изоҳли луғати. Тошкент -2008 Б.-133.
2. А.Отажонов “ Шахсга қарши жиноятлар” ўқув қўлланма. 24-26 Б.
3. Тохиров Ф.Шахсга қарши жиноятлар ва уларнинг юридик таҳлили: Ўқув қўлланма. – Т., 2001. – Б. 49.
4. Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. 3-том. 115-б. Тошкент-2018.
5. Д.Р. Тураева Жиноят процессида жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилиш механизмини такомиллаштириш: Юрид. фан. бўйича фалс. док-ри. (PhD). дис. автореф. – Т., 2020. – 54 б.
6. С.С. Ниёзова Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси: Юрид. фан. док-ри. (DSc). дис. ... автореф. – Т., 2020. – 71 б.
7. Б.Б. Муродов Жиноят ишини тугатиш институтини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича (DSc) диссертацияси. ИИБ Академияси. –Т., 2018. – 71 б.

8. С.С. Наимов Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигида нормалар рақобати: назарий ва амалий муаммолар // Юридик фанларни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари мавзусидаги илмий-амалий конференция матуриаллари. – Т.: ТДЮИ. 2006. – Б. 342-347.

